

İspanya

NEWFEED projesi

Şarapçılık, portakal suyu ve zeytinyağı sektörlerinden gelen gıda endüstrisi yan ürünlerini yüksek değerli ikincil yem malzemelerine dönüştürerek alternatif hayvan yemlerini geliştirmek ve teşvik etmek.

Üzüm Saplarının Ruminantlar İçin Yem Olarak Değerlendirilmesi

Bu vaka çalışması, hem in vitro hem de in vivo denemeler kullanılarak, farklı hidroliz stratejilerinin ruminantlar için üzüm saplarının (GS) sindirilebilirliği üzerindeki etkisini araştırmıştır.

Metodoloji:

Bulgular, öğütülmüş ve yıkanmış üzüm saplarının teknik sorunlar olmadan verimli bir şekilde işlenebileceğini ve ruminant diyetlerine dahil edilebileceğini göstermektedir.

Yıkama, şeker içeriğini etkili bir şekilde azaltmış, kurutma verimliliğini artırmış ve istenmeyen fermantasyonu sınırlamıştır (*Tablo 1 Yem formülasyonu*).

	Hidrolize örnek	Hidrolize edilmemiş örnek
İndirgenmiş şeker (mg/g)	192,7	234
Polifenoller (mg/g)	29,6	38,0
NDF (%)	47,3	45,0
ADF (%)	47,7	40,6
Lignin (%)	29,9	24,6
Sindirilebilirlik (%)	41,9	30,3

Süt koyunları ve ineklerde yapılan besleme denemeleri, diyete %10'a kadar GS veya hidrolize GS (HGS) eklemenin **hayvan performansını, süt kalitesini veya tüketici kabulünü etkilemediğini** göstermiştir.

Sonuç olarak, **hidrolize edilmemiş GS**, tarımsal gıda yan ürünlerini geri dönüştürerek **döngüsel ekonomi hedeflerine katkıda bulunarak uygun maliyetli, sürdürülebilir ve çevre dostu bir yem seçeneği** sunmaktadır.

NEWFEED PARTNERS

NEWFEED projesi

Şarapçılık, portakal suyu ve zeytinyağı sektörlerinden gelen gıda endüstrisi yan ürünlerini yüksek değerli ikincil yem malzemelerine dönüştürerek alternatif hayvan yemlerini geliştirmek ve teşvik etmek.

Portakal Kabuklarının Sürdürülebilir Hayvan Yemi Olarak Değerlendirilmesi

Bu vaka çalışmasında, portakal kabuğu atığının enzimatik hidroliz, fermantasyon ve kurutma yoluyla iyileştirilmesi ve ruminantlar için besin açısından zengin, sürdürülebilir yem bileşenine dönüştürülmesi araştırılmıştır.

Metodoloji:

- ✓ İşlenmiş ve işlenmemiş portakal kabuğu yemleri, süt üretimini kontrole göre artırmıştır.
- ✓ İşlenmiş yem, genel üretimde daha etkili olmuştur.
- ✓ İşlenmemiş yem, süt yağını artırarak kaliteyi iyileştirmiştir.
- ✓ Maliyet analizi, işlenmemiş yemin bile ekonomik ve ölçeklenebilir olduğunu göstermiştir.
- ✓ Yaşam döngüsü analizi, çevresel etkinin geleneksel uygulamalara göre daha düşük olduğunu ortaya koymuştur.
- ✓ Portakal kabuğuyla beslenen koyunlardan elde edilen yoğurt, kalite açısından olumsuz bir fark göstermemiştir.
- ✓ Duyusal testlerde lezzet farkı bulunmamış, tüm örnekler ortalamanın üzerinde puan almıştır.

Sonuç olarak, bu atık değerlendirme, **döngüsel ekonomi prensiplerini** destekliyor, hayvancılık verimliliğini artırıyor, **ürün kalitesini koruyor**; sürdürülebilir Akdeniz tarımı için kapsamlı bir çözüm sunuyor.

NEWFEED PARTNERS

NEWFEED projesi

Şarapçılık, portakal suyu ve zeytinyağı sektörlerinden gelen gıda endüstrisi yan ürünlerini yüksek değerli ikincil yem malzemelerine dönüştürerek alternatif hayvan yemlerini geliştirmek ve teşvik etmek.

Zeytin Küspesinin kümes hayvanları (broiler tavuk) için geliştirilmiş bir yem bileşeni olarak değerlendirilmesi

Bu vaka çalışması, büyüme performansı, karkas özellikleri ve kan parametrelerine odaklanarak, fermente edilmiş Zeytin Küspesini piliç diyetlerine dahil edilmesinin etkilerini incelemiştir.

Metodoloji:

- ✓ Bulgular, fermente edilmiş zeytin küspesinin (çeşitli otlar eklenerek veya eklenmeden) uygulanabilir bir alternatif yem maddesi olabileceğini göstermektedir.
- ✓ Zeytin küspesi:
 - Maliyet etkin ve sürdürülebilir bir yem bileşenidir.
 - Çevre dostu kümes hayvancılığı üretimini destekler.
- ✓ Yüksek düzeyde yem içeriği:
 - Yem alımını azaltmıştır
 - Karaciğer yüzdesini etkilemiştir
- ✓ Kan biyokimyasal belirteçleri:
 - Trigliserid ve toplam kolesterol gibi değerler stabil kalmıştır
 - Ciddi metabolik bozulma gözlenmemiştir
 - Toplam kolesterolde anlamlı bir azalma tespit edilmiştir → Lipit metabolizmasında olumlu etki işareti
- ✓ Ekonomik ve çevresel faydalar:
 - Yem maliyetlerini azaltır
 - Atıkların değerlendirilmesine katkı sağlar
 - Döngüsel ekonomi hedeflerini destekler
- ✓ Genel Sonuç:
 - Fermente zeytin küspesi, kümes hayvancılığı için güçlü bir sürdürülebilir yem alternatifi olarak öne çıkmaktadır.

Sonuç olarak, deneysel denemelerden elde edilen sonuçlar, endüstriyel yan ürünlerin hayvan yemine dahil edilmesinin, ortaya çıkan hayvan ürünlerinin genel kalitesi üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Bu bulgular, hayvan beslenmesinin geleceği için umut verici olup, daha sürdürülebilir ve döngüsel ekonomi yaklaşımını teşvik etmektedir.

NEWFEED PARTNERS